

Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi

Jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi

N.Yigitaliyeva

Feldsher laborantlik ishi yo'nalishi 3-bosqich talabasi

U.Urayimov

Anotatsiya: Qon kasalliklari, qon sistemasi kasalliklari — periferik qon va qon yaratuvchi a'zolarning shikastlanishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi. Qon kasalliklarining kelib chiqish sabablari va belgilari xilma-xil, lekin ularning hammasida ham qon hujayralarining ishlanib chiqishi, funksiyalari, organizmda taqsimlanishi va boshqa ko'rsatkichlari buziladi. Bu o'zgarishlar qon yaratilishini idora etadigan nerv-endokrin sistema funksiyasi hamda boshqa a'zolar (me'da, jigar) faoliyatiga, organizmning irsiy xususiyatlarini belgilovchi gen apparatiga bog'liq.

Kalit so'z: qon, leykosit, trombosit, eritrosit, hujeyra, gemoglobin

Qon kasalliklariga olib keladigan jarayonlar mexanizmi murakkab va xilmaxilligi sababli Qon kasalliklarini shartli ravishda patogenetik xususiyatlari va klinik belgilariga qarab leykozlar, kamqonliklar va koagulopatiyalarga ajratiladi. asosan, qizil qon sistemasi kasalliklari, oq qon sistemasi kasalliklari, trombositlar (qon plastinkalari)ning kasalliklari tafovut qilinadi. Bularning kelib chiqishida qon sistemasida ro'y beradigan aplastik, giperplastik o'zgarishlar va qon yara-tilishining buzilishiga olib keladigan boshqa patologik jarayonlarning ahamiyati katta.

Qizil qon sistemasi kasalliklari. Bunga qizil qon shaklli elementlari — eritrotsitlar kamayishi bilan kechadigan turli xil anemiyalar, ularning ortiqcha ishlanib chiqishi bilan ifodalanadigan eritremiyalar, oq qon sistemasi kasalliklariga turli xil leykozlar, ko'p sonli miyeloma kasalligi, Xojkin

kasalligi (limfogradulema-toz), limfosarkoma, retikulosarkoma va boshqa kiradi.

Trombotsitlar kasalliklari ko'mikda megakariotsit hujayralar yoki trombotsitlar faoliyatining susayishi bilan bog'liq ravishda paydo bo'ladi. Bularga idiopatik trombotsitopenik purpura, Glansman xastaligi kiradi. Qon kasalliklari birbiridan farq qilsa ham, lekin ma'lum bir qonuniyat bilan avj olib borib, organizmdagi talaygina a'zolar faoliyatining izdan chiqishiga sabab bo'ladi.

Qon kasalliklari turi, xususiyatlari va avj olish darajasiga qarab davo qilinadi.

Qon kasalliklarining kelib chiqish sabablari va avj olish mexanizmlarini o'rganish, davolash chora-usullarini ishlab chiqish masalalari bilan gematologiya shug'ullanadi.

Unda uch xil shaklli elementlar farqlanadi:

- Qizil qon tanachalari (eritrotsitlar);
- Oq qon tanachalari (leykotsitlar);
- Qon plastinkalari (trombotsitlar).

Qon eritrotsitlar tarkibidagi gemoglobin pigmenti hisobiga qizil rangda bo'ladi. Yurakga o'pkadan kelgan va tarkibidagi gemoglobin kislorodga to'yingan hamda yaqqol qizil rangga bo'yalgan qon arteriyalar bo'ylab organizmning barcha to'qimalariga tarqaladi. Venalar bo'ylab to'qimalardan yurakga kelgan, gemoglobini kislorodga to'yinmagan qon to'q rangga ega bo'ladi.

Qon odatda, quyuq suyuqlik bo'lib, uning yopishqoqligi tarkibidagi eritrotsitlar va oqsillar darajasi bilan aniqlanadi. Qonni arteriyalar bo'ylab oqish tezligi va qon bosimi qator omillarga, shu jumladan uning yopishqoqlik darajasiga ham bog'liq. Shuningdek, qonning oquvchanligi uning zichligi va turli xil hujayralarning harakatlanish xususiyati bilan belgilanadi. Masalan, leykotsitlar yolg'iz holatda qon tomir devorlari yonida, eritrotsitlar ham

yolg'iz va ustma-ust taxlangan tangalar holatida qon tomir markazida, ya'ni aksial oqim hosil qilgan holda harakat qiladilar.

Me'yorida erkaklarda qon hajmi har bir kg tana vazni uchun 75 ml ga, ayollarda esa bu ko'rsatkich taxminan 66 ml ga teng. Erkaklarda umumiy qon hajmi o'rtacha 5 litr va uning yarmidan ortig'i zardobdan, qolgan qismi esa asosan shakilli elementlardan iborat. Balog'at yoshiga yetgan kishilarda shaklli elementlar qonni 40-45%, zardob esa 55-60% ni tashkil qiladi. Bu mutanosiblik qonning gematokrit ko'rsatkichi deb ataladi. Shuningdek, tomirlardagi periferik, qon hosil qiluvchi a'zolaridagi va yurakdagi qon farqlanadi. Qon zardobi suv va unda erigan moddalar - oqsillar, organik va mineral birikmalardan tashkil topgan.

Zardobning asosiy oqsillari quyidagilar:

Albuminlar; Globulinlar; Fibrinogen. Zardobning 85 % - suv, 2-3 % organik bo'lmagan birikmalar, jumladan kationlar (Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}) va anionlardan (HCO_3^- , Cl^- , fosfatlar, sulfatlar) iborat. Organik birikmalar (9 % atrofida) o'zida azot tutuvchi birikmalar (oqsillar, aminokislotalar, mochevina, kreatinin, ammiak, purin va pirimidin nukleotidlarining almashinuv mahsulotlari) va azotsiz birikmalarga (glyukoza, yog' kislotalari, piruvat, laktat, fosfolipidlar, triatsilglitserollar, xolesterin) ajratiladi. Zardobda shuningdek, asosan kislorod va uglerod oksid gazlari mavjud. Yuqoridagilardan tashqari uning tarkibida biologik faol moddalar, ya'ni gormonlar, vitaminlar, fermentlar va mediatorlar ham bor.

Qonning shaklli elementlari eritrotsitlar, trombositlar va leykotsitlardan tashkil topgan. Qizil qon tanachalari (eritrotsitlar) - uning eng ko'p miqdordagi shaklli elementlaridir. Voyaga yetgan eritrotsitlar yadrosiz va ikki tomondan yassilangan disklar shakliga ega. U qonda 120 kun davomida aylanib yuradi va jigar hamda taloqda parchalanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek eritrotsitlarda o'zida temir saqlovchi gemoglobin oqsili bor. Bu oqsil eritrotsitlarning asosiy vazifasi bo'lgan kislorod tashishni

amalgama oshiradi. O'pkada gemoglobin kislorod bilan birikma hosil qiladi va oksigemoglobinga aylanadi. Oksigemoglobin och qizil rangga ega. To'qimalarda oksigemoglobin o'zidan kislorodni ajratadi hamda yana gemoglobin holiga qaytadi va qon ranggi to'qlashadi. Kisloroddan tashqari gemoglobin karbogemoglobin shaklida to'qimalardan o'pkaga uglerod oksidini tashishda ham qatnashadi.

Qon plastinkalari (trombotsitlar) hujayra membranasi bilan chegaralangan suyak ko'migining gigant hujayralari hisoblangan megakariotsitlar sitoplazmasi bo'lakchalari hisoblanadi. Zardob oqsillari bilan birgalikda (masalan, fibrinogen) trombotsitlar jarohatlangan tomirdan oqib turgan qonning ivish xususiyatini ta'minlab beradi va hayotga xavf soluvchi qon yo'qotish holati bartaraf etiladi.

Oq qon tanachalari (leykotsitlar) immun tizimning bir qismi hisoblanadi va tomirlardan to'qimalarga o'tish xususiyatiga ega. Leykotsitlar organizmda asosan himoya vazifasini o'taydi va immun jarayonlarda ishtirok etadi. Ularda virus va boshqa yot jismlarni tanib oluvchi T-hujayralar hamda ularni yo'q qiluvchi antitanacha va makrofaglarni ishlab chiqaruvchi B-hujayralar farqlanadi. Sog'lom kishida qondagi leykotsitlar soni boshqa shaklli elementlarga nisbatan ancha kam.

Qon tez yangilanuvchi to'qimalar guruhiga kiradi. Shaklli elementlarning fiziologik yangilanishi eski hujayralarning parchalanishi va qon ishlab chiqaruvchi a'zolarida yangilarini hosil bo'lishi hisobiga amalga oshadi. Odam va sut emizuvchilar organizmida asosiy qon ishlab chiqaruvchi a'zo suyak ko'migi hisoblanadi. Odamlarda u asosan to's va uzun naysimon suyaklarda joylashgan. Taloq qonni filtrlovchi va immun nazorat qiluvchi a'zo.

Tomirlarning yopiq tizimida aylanib yuruvchi qon organizmda turli xil, shu jumladan quyidagi vazifalarni bajaradi.

1. Transport vazifasi - ular quyidagilarga bo'linadi:

•Nafas vazifasi - kislorodni o'pkadan to'qimalarga va karbonat angidridni to'qimalardan o'pkaga olib borish;

•Oziq moddalarni tashish vazifasi - oziq moddalarni to'qima hujayralariga yetkazish;

•Ekskretor vazifasi (ajratish) - kerak bo'lmagan modda almashinuvi mahsulotlarini o'pkaga va buyraklarga ekskretsiya maqsadida olib borish;

•Termoregulyator - issiqlikni tana bo'ylab tashib, uning haroratini nazorat qilish;

•Nazorat qilish - turli a'zo va tizimlarni gormonlar yordamida o'zaro bog'lash.

2. Himoya - yot omillarga qarshi hujayra va gumoral himoyani amalga oshirish.

3. Gomeostatik vazifa - organizm ichki muhiti doimiyligini (kislotalashqor, suv-elektrolit muvozanati va boshqalar) ta'minlash.

TEKSHIRISH USULLARI

So'rab - surishtirish.

Shikoyatlar

Qon tizimi va gemostaz vazifalari ko'pligi tufayli qon kasalliklariga chalingan bemorlar shikoyatlari ham turli-tumanligi bilan farq qiladi. Ularni shartli ravishda quyidagilarga ajratish mumkin:

- Umumiy patologik;

- Mahalliy ya'ni bir yoki bir nechta ichki a'zolarining zararlanishi tufayli vujudga keladi va o'ziga xos belgilarga ega emas.

Shunga qaramasdan belgilarni o'rganish va boshqa patologik holatlar bilan taqqoslash shifokorni bemorda qon tizimi yoki gemostaz buzilishi kasalliklari borligini taxmin qilishiga asos bo'ladi.

Umumiy shikoyatlar - qon kasalliklariga chalingan bemorlarda uchraydigan quyidagi sindromlarga mos keladi:

Kamqonlik; Yarali nekrotik; Gemorragik; Limfadenopatik; Isitmalash; Intoksikatsiya; Osteoartropatiya; Immuntanqislik sindromi. Kamqonlik sindromidan dalolat beruvchi shikoyatlar:

- Turg'un bosh og'riqlari;
- Bosh aylanishi va quloqda shovqin bo'lishi;
- Hansirash;
- Havo yetishmaslik hissi;
- Yurak urib ketishi;
- Kam hollarda yurak sohasida og'riqlar;
- Hushdan ketish hollari;
- Ko'z oldida qora dog'lar paydo bo'lishi;
- Yuqori qo'zg'aluvchanlik va xotiraning pasayishi;
- Tez charchash va ishga moyillikning pasayishi.

Bu shikoyatlar gipogemoglobinemiya va undan kelib chiquvchi hujayralar gipoksiyasi hamda to'qimalar metabolizmining buzilishi oqibatida yuzaga keladi. Kamqonlik holatidagi kislorod yetishmovchiligi nafas va qon aylanish tizimida bir qancha moslashish mexanizmlarini ishga tushiradi. Ularga bo'lgan ehtiyoj ko'proq kichik jismoniy yuklamalar paytida shikoyatlar ko'rinishida vujudga keladi. Kamqonlik sindromi rivojlanishining asosiy patofiziologik mexanizmlari gipoksiya va qon aylanish tizimidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan belgilarni o'z ichiga oladi va ular barcha turdagi kamqonlik uchun xos. Lekin kamqonliklarning aniq klinik shakllariga xos bo'lgan sindromlarni (masalan, gemolitik kamqonlikda sariqlik, temir tanqisligi kamqonligida ta'm bilishni o'zgarishlari, B12 - foliy yetishmovchiligidagi kamqonlikdagi glossit belgilari, gipoplastik kamqonlikdagi gemorragik o'zgarishlar va boshqalar) ushbu guruhga kiritish maqsadga muvofiq.

Yarali nekrotik sindromdan dalolat beruvchi shikoyatlar:

- Tomoqda og'riq;

- So‘lak oqishi;
- Halqum va og‘iz bo‘shlig‘idagi yarali-nekrotik o‘zgarishlar tufayli vujudga keladigan yutinishning qiyinlashishi;
- Qorin dam bo‘lishi;
- Qorindagi to‘lg‘oqsimon og‘riqlar;
- Yarali nekrotik enteropatiyalardagi suyuq bo‘tqasimon ich kelishi va boshqalar.

Og‘iz bo‘shlig‘i (stomatit), halqum (angina), qizilo‘ngach (ezofagit), ichak (enteropatiya) shilliq qavatlarining yarali-nekrotik jarohatlanishi granulotsitlar qondagi miqdorining keskin kamayib ketishi yoki yo‘qolishi shuningdek, og‘iz bo‘shlig‘i va oshqozon-ichak tizimi shilliq qavatlarida yaqqol leykoz infiltratsiyasi kuzatilgan hollarda vujudga keladi.

Gemorragik sindromdan dalolat beruvchi shikoyatlar:

- teri va teri osti yog‘ qavatiga, mushaklarga, bo‘g‘imlarga va boshqa a‘zolariga qon quyilishi;
- inyeksiya joylarida qon quyilishi;
- burundan, milklardan, bachadondan, ichaklardan va o‘pkadan sababsiz qon ketishi.

Qon kasalliklariga chalingan bemorlarda gemorragik sindromning asosiy sababi bo‘lib, trombositopeniya, trombotsitlarning funksional yetishmovchiligi, tomir devorining yuqori o‘tkazuvchanligi, qonning yuqori fibrinolitik faolligi, fibrinogen va trombotsitlarning ko‘p miqdorda ishlatilishi bilan kechuvchi tomir ichi qon ivishi hisoblanadi.

Limfaadenopatik sindromdan dalolat beruvchi shikoyatlar:

- Limfa tugunlarining kattalashishi sababli bo‘yin, qo‘ltiq osti va boshqa sohalar konfiguratsiyasining o‘zgarishi;
 - Kattalashgan limfa tugunlari tufayli ta’sirlanish va ezilish belgilari.
- Masalan, ko‘ks oralig‘i limfa tugunlari kattalashgan bemorlar turg‘un quruq yo‘talga va jismoniy yuklamadagi hansirashga shikoyat qiladilar. Mezenterial

va qorin parda orti limfa tugunlari kattalashganda bemorlar qorinning to'lib ketish va dam bo'lish hissiga - meteorizm, turg'un bo'lmagan ich kelishiga shikoyat qiladilar.

Isitmalash sindromidan dalolat beruvchi shikoyatlar:

Ayrim hollarda tana haroratining ko'tarilishi qondagi eritrotsitlar, leykotsitlar va boshqa elementlarning ko'p miqdorda parchalanishi natijasida paydo bo'lgan pirogen moddalar ta'siri tufayli vujudga keladi. Shuningdek, u ba'zan yarali-nekrotik jarayonlar va ikkilamchi infeksiya rivojlanishidan dalolat beradi.

Intoksikatsiya sindromidan dalolat beruvchi shikoyatlar:

Zo'rayib bomvchi umumiy holsizlik; Ko'p terlash; Anoreksiya; Ozib ketish; Teri qichishishi va boshqa belgilar. Umumiy holsizlik kasallikning namoyon bo'lgan davrida gematologik bemorlarning barchasida kuzatiladi. U kamqonlikdagi gipoksiya yoki leykozlardagi intoksikatsiya oqibatida vujudga keladi. Bemorlar bunday hollarda holsizlikdan tashqari ko'p terlashga, jismoniy yuklamada hansirashga, yurak urib ketishiga va ba'zan hushdan ketish hollariga shikoyat qiladilar. Shuni esda tutish lozimki, qon kasalliklariga chalingan bemorlarda ko'p terlash kunduzi, surunkali yallig'lanish jarayonlarida esa kechki vaqtda kuzatiladi. Surunkali leykoz va xavfli limfomalar kaxeziyagacha olib keluvchi ozg'inlik (limfogranulomatozda) bilan namoyon bo'ladi. Teri qichishishi ayrim hollarda intoksikatsiya va derma kapillyarlaridan gistaminsimon moddalarning ajralishi, bazofillarning oshib ketishi (limfagranulomatozda, surunkali miyeloleykozda) tufayli, boshqa hollarda qonda mikrosirkulyatsiya buzilishi, uning yuqori yopishqoqligi va gipertrombotsitoz sababli vujudga keladi. Ayrim hollarda teri qichishishi qo'l va oyoq barmoqlari uchidagi og'riqlar bilan birga kuzatiladi. Kasallikning boshlanish davrida teri qichishishi cho'milishdan so'ng kuzatilib, keyinroq doimiy va qiynoqli tus oladi.

Osteoartropatiya sindromidan dalolat beruvchi shikoyatlar:

- Suyaklardagi og'riq (ossalgiyalar);
- Bo'g'imlardagi og'riq (artralgiyalar);
- Shish, giperemiya va bo'g'im faoliyatining buzilishi (artropatiya).

Ossalgiyalar odatda miyelom kasalligida kuzatilib, umurtqa va qovurg'alarda, yonbosh, to'sh, kam hollarda naysimon va bosh miya suyaklarida kuzatiladi. Og'riqlar to'satdan, sababsiz vujudga keladi. Ular suyaklarga bosim ko'rsatilganda yoki ularni ustiga sekin-asta urib ko'rilganda aniqlanadi. Leykoz, o'sma to'qimasi nerv ustunlariga o'sib kirishi tufayli bemorlarda ildizchali og'riqlar (limfogranulomatoz, miyelom kasalligi) kuzatilishi mumkin. Artralgiyalar (bo'g'imlardagi og'riqlar) qon tizimi kasalliklarida toksikoz yoki immun buzilishlar tufayli vujudga keladi. Artralgiyalar gemolitik kamqonlik, o'tkir leykoz, limfogranulematoz va boshqa kasalliklarning boshlang'ich davrida ba'zan yagona belgi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun uzoq davom etuvchi, sababi noma'lum artralgiyalarda suyak ko'migini tekshirish maqsadga muvofiq. Artropatiya - gemofiliya va gemoblastozlarda ko'p uchraydi. Gemofiliyadagi artropatiya bo'g'im bo'shlig'iga qon quyulishi tufayli vujudga keladi. Gemoblastoz bilan bog'liq artropatiya bo'g'im yallig'lanishi va uning suyak tuzilmalarining destruksiyasi tufayli kuzatiladi. Bemorlar bunday hollarda bo'g'imdagi turli xil darajadagi og'riqlarga, shish va giperemiyaga, uning faoliyati buzilishlariga shikoyat qiladilar.

Immundefitsit sindromidan dalolat beruvchi shikoyatlar:

- Tez-tez shamollashlar kuzatilishi;
- Infeksiya bilan bog'liq tabiatga ega bo'lgan turli xil asoratlar.

Gemoblastozlar bilan kasallangan bemorlarda infeksiyaga qarshi immunitetning pasayishi tufayli zotiljam, bronxitlar, piodermiyalar, piyelonefritlar va boshqa yallig'lanish jarayonlari tez-tez kuzatiladi.

Immun tizimidagi yetishmovchilik tufayli organizmning normal hujayralariga (eritrotsitlar, trombositlar, buyrak epiteliysi) qarshi antitanalar ishlab chiqarilishi va gemoliz sababli trombositopeniya, agranulotsitoz, glomerulonefrit va boshqa autoimmun asoratlar kuzatilishi mumkin.

Adabiyotlar :

1. “Klinik va biokimyoviy tekshirish usullari” R.Sobirova T:2020y
2. “Klinik biokimyoviy tekshirish usullari” G Aripova T:2007y
3. O’zbekiston milliy ensklopediyasi

